

BRINCAR E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO: EXPLORANDO INTEGRAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.13370239

Leusa Cristina Cardoso Rodrigues Paes

Professora da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ. Licenciada em Pedagogia e Pós-graduada Educação Infantil e Letramento (Faculdade Iguazu)

Lucimar da Silva Pereira Junior

*Professor da rede pública de Campos dos Goytacazes/RJ. Licenciado em Pedagogia (ISEPAM/FAETEC), História (UniBF) e Ciências Sociais (UNICSUL). Especialização em Educação, Política e Sociedade (FESL), Antropologia Cultural e Social (FFOCUS). Atendimento Escolar Especializado (FESL).
lucimar_junior@hotmail.com*

RESUMO

Este estudo investiga a interação entre o brincar e o letramento na educação infantil, ressaltando sua relevância no desenvolvimento integral das crianças. O principal objetivo é analisar como as atividades lúdicas influenciam o desenvolvimento das habilidades de letramento em crianças durante a Educação Infantil. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente, envolvendo a análise de estudos e teorias que tratam da relação entre o brincar e a aquisição da linguagem escrita. A pesquisa englobou uma variedade de materiais, incluindo pesquisas empíricas, revisões sistemáticas e estudos de caso que exploram como as atividades lúdicas contribuem para o processo de letramento. A análise desses materiais revelou insights importantes sobre o papel do brincar como uma ferramenta pedagógica eficaz para a promoção do letramento. Observou-se que o brincar não só facilita a aquisição de habilidades linguísticas, mas também promove o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, criando um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e significativo. A conclusão do estudo reforça que o brincar desempenha um papel essencial no desenvolvimento infantil e que sua integração ao processo de letramento na educação infantil proporciona uma abordagem pedagógica robusta para o desenvolvimento integral das crianças. Valorizar e explorar o potencial do brincar como uma ferramenta pedagógica é fundamental para a construção de ambientes de aprendizagem inclusivos, criativos e eficazes, capazes de preparar as crianças para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo de maneira mais equilibrada e competente.

Palavras-chave: Brincar. Educação. Letramento.

O brincar é um componente essencial no desenvolvimento infantil, reconhecido como um elemento fundamental na pedagogia contemporânea (BARBOSA; CAMARGO; MELLO, 2020). Lima (2019) citado na obra de Oliveira (2021, p. 13) explica que

O ato de brincar é hábito que perpassa grandes momentos, independente da sua criação, etnia, raça ou cor, sempre relacionado ao dia a dia do sujeito, pois, o brincar é um processo em que todos, portanto, entreter-se, percebem, sociabilizam, informam, trocam conhecimentos e provocam uns aos outros e compartilham, gradualmente, com o mundo a sua volta.

Sendo assim, sua interseção com o letramento abre espaço para uma investigação promissora sobre como o jogo pode ser um recurso eficaz no aprimoramento das competências de leitura e escrita (SILVA; DUARTE; RODRIGUES, 2022). Este artigo propõe-se a examinar as conexões entre o brincar e o letramento na educação, ressaltando sua relevância no desenvolvimento holístico da criança.

Para Pereira Junior *et al.* (2023), a compreensão e valorização do brincar transcendem seu aspecto lúdico, pois está intrinsecamente ligada à construção do conhecimento e ao desenvolvimento socioemocional da criança. Investigar a integração do brincar ao letramento torna-se crucial para a formulação de práticas pedagógicas mais efetivas, alinhadas às necessidades e interesses dos aprendizes (SANTOS, 2015).

Dito isso, este estudo tem como objetivo geral analisar como as atividades lúdicas podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades de letramento em crianças no período da Educação Infantil. Busca-se compreender de que forma o brincar pode ser uma ferramenta pedagógica eficaz para fomentar o letramento, facilitando a construção de significados em torno da linguagem escrita.

Para alcançar tal objetivo, será conduzida uma revisão bibliográfica abrangente, examinando estudos e teorias pertinentes sobre o brincar na educação e sua relação com o letramento. Serão consideradas pesquisas empíricas, revisões sistemáticas e estudos de caso que abordem a interação entre a brincadeira e o desenvolvimento da linguagem escrita. A análise desses materiais proporcionará a identificação de padrões, lacunas e tendências na literatura, subsidiando uma

compreensão mais profunda do tema e fundamentando propostas práticas para o contexto pedagógico.

Em síntese, este estudo visa contribuir para uma reflexão abrangente sobre a importância do brincar na educação, particularmente no que concerne ao letramento na educação infantil. Ao reconhecer o potencial do jogo como uma estratégia pedagógica significativa, espera-se oferecer *insights* valiosos para educadores e profissionais do campo, promovendo práticas mais criativas, inclusivas e eficazes no ensino da linguagem escrita (SILVA, 2020). Através desta investigação, almeja-se não apenas ampliar o repertório teórico, mas também fomentar um diálogo construtivo entre teoria e prática, visando o desenvolvimento integral e a realização do potencial de cada criança no processo educacional.

O Papel do Brincar no Desenvolvimento Infantil e sua Relação com o Letramento

O brincar é uma atividade intrinsecamente ligada ao desenvolvimento infantil, exercendo um papel fundamental na construção do conhecimento, na expressão emocional e na interação social das crianças.

“Na educação infantil, as crianças aprendem os conteúdos brincando, divertindo, criando laços afetivos, e são nesses momentos que elas também têm a oportunidade de conviver com as diferenças do grupo” (BARBOSA, 2018, p. 37).

Esta convivência reforça a socialização, o respeito às questões étnicas e culturais, e assim enriquecendo a aprendizagem. Pode-se dizer que o lúdico e o afeto andam de mãos dadas, pois é através deles, que a criança pode eliminar situações negativas que prejudicam o seu desenvolvimento intelectual (BARBOSA, 2018, p. 37).

Dessa forma, na educação infantil, as crianças aprendem brincando e criando laços afetivos, o que promove a convivência com a diversidade do grupo, fortalecendo a socialização e o respeito às diferenças culturais e étnicas. O lúdico e o afeto são fundamentais nesse processo, pois ajudam a eliminar situações negativas que possam prejudicar o desenvolvimento intelectual das crianças.

É amplamente reconhecido que o brincar contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, emocionais e físicas, fornecendo um contexto rico para a aprendizagem e o crescimento integral do indivíduo (PEREIRA JUNIOR *et al.*, 2023).

De acordo com Oliveira (2021), ao explorar as interações entre o brincar e o letramento na educação, torna-se evidente que o jogo oferece inúmeras oportunidades para a promoção das habilidades de leitura e escrita. Isto é, durante as brincadeiras, as crianças têm a chance de experimentar e explorar diferentes formas de linguagem escrita, seja através de jogos de faz de conta, histórias inventadas, dramatizações ou atividades de escrita criativa (DE MELLO DAYRELL *et al.*, 2021).

A respeito disso, Barbosa (2018, p. 34) aborda que “os jogos são atividades lúdicas, os quais são utilizados como recursos didáticos, e que muitas das vezes são usados com técnicas inovadoras, as quais são eficazes para atingir a aprendizagem”.

Segundo a Barbosa (2018, p. 36):

É importante que os jogos sejam utilizados como instrumentos de apoio para que as crianças possam construir elementos úteis para reforçar os conteúdos ou fazer com que a criança chegue ao conhecimento através dos jogos. O lúdico deve estar presente na sala de aula com a função educativa oportunizando a aprendizagem.

Quando a aprendizagem é construída por meio do lúdico, reflete de maneira diferente na realidade da criança, pois a criança aprende de uma forma prazerosa e divertida, sendo estimulada com criatividade, autoconfiança, autonomia e com curiosidade. Este é o objetivo de provocar através do lúdico e do brincar, uma educação infantil com a intencionalidade clara de garantir a maturação na aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento da aprendizagem.

Além disso, através do brincar, as crianças desenvolvem uma compreensão mais profunda e significativa dos conceitos relacionados à linguagem escrita, à medida que atribuem significados aos símbolos e experimentam diferentes funções comunicativas. Por exemplo, ao brincar de faz de conta, as crianças utilizam a linguagem escrita de forma funcional, criando listas, cartas, bilhetes e outros tipos de texto para comunicar suas ideias e representar papéis fictícios (BRASIL, 2016).

O ato do brincar proporciona um ambiente seguro e acolhedor para a experimentação e o erro, permitindo que as crianças assumam riscos e explorem novas formas de expressão sem medo de julgamento (SILVA; DUARTE; RODRIGUES, 2022). Esse aspecto é especialmente relevante no contexto do letramento, onde a autoconfiança e a disposição para tentar são cruciais para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita (DE MELLO DAYRELL *et al.*, 2021).

Portanto, ao integrar o brincar ao letramento na educação, os educadores podem criar experiências de aprendizagem mais envolventes e significativas, que respeitam a natureza lúdica e exploratória da infância. Ao invés de abordagens tradicionais e centradas no ensino direto, as atividades que combinam o brincar e o letramento permitem que as crianças se envolvam ativamente na construção do seu conhecimento, desenvolvendo habilidades de forma natural e contextualizada (BARBOSA; CAMARGO; MELLO, 2020).

Em suma, o brincar desempenha um papel crucial no desenvolvimento infantil e sua integração ao letramento na educação oferece uma abordagem pedagógica eficaz para promover o desenvolvimento holístico das crianças. Ao reconhecer e valorizar o potencial do jogo como uma ferramenta pedagógica, os educadores podem criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos, criativos e estimulantes, que atendam às necessidades e interesses individuais dos aprendizes.

Explorando Estratégias Lúdicas para Promover o Letramento na Educação Infantil

O letramento na educação infantil é uma área de grande relevância pedagógica, visto que representa o ponto de partida para o desenvolvimento da alfabetização e do domínio da linguagem escrita (KLEIMAN, 2007; SANTOS, 2015, BRASIL, 2016). Nesse contexto, estratégias lúdicas têm se destacado como recursos eficazes para promover o letramento de forma significativa e prazerosa para as crianças (SILVA, 2020).

As estratégias lúdicas, caracterizadas por atividades que envolvem jogos, brincadeiras, dramatizações, músicas, entre outras formas de interação recreativa, desempenham um papel fundamental no processo de letramento na educação infantil (BRASIL, 2016). Segundo Santos (2015), essas estratégias permitem que as crianças desenvolvam habilidades linguísticas, cognitivas, sociais e emocionais de maneira integrada e contextualizada.

Um dos principais benefícios das estratégias lúdicas é a promoção do engajamento e da motivação das crianças no processo de aprendizagem. Ao participarem de atividades lúdicas, as crianças se sentem mais estimuladas e dispostas a explorar a linguagem escrita de forma ativa e criativa (SANTOS, 2015; SILVA, 2020). Além disso, o caráter lúdico das atividades proporciona um ambiente

descontraído e acolhedor, no qual as crianças se sentem mais à vontade para experimentar, errar e aprender.

No contexto da educação infantil, diversas atividades lúdicas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da linguagem e da comunicação das crianças. Entre essas atividades, destacam-se os jogos de palavras, como palavras cruzadas, caça-palavras, jogo da forca e bingo de letras, que proporcionam estímulos para o reconhecimento e a familiarização com letras, sílabas e palavras (NUEMO; BARROS; FERRAZ, 2020).

Além disso, a contação de histórias emerge como uma estratégia eficaz, seja por meio de livros, fantoches ou dramatizações, para ampliar o vocabulário, a compreensão textual e promover o gosto pela leitura desde os primeiros anos de vida.

As cantigas e parlendas, por sua vez, são recursos sonoros que contribuem significativamente para o desenvolvimento da consciência fonológica e a memorização de rimas e versos, fortalecendo, assim, a oralidade e a escrita.

Os jogos de papel, que simulam situações do cotidiano, como mercadinho, escolinha, correio e restaurante, oferecem oportunidades valiosas para que as crianças explorem a linguagem escrita de forma contextualizada e funcional, estimulando a criatividade e a interação social.

Por fim, as brincadeiras de faz de conta são essenciais para estimular a imaginação e a criatividade das crianças, permitindo que elas experimentem diferentes papéis e contextos sociais, enriquecendo seu repertório linguístico e comunicativo desde os primeiros anos de vida. Assim, todas essas atividades contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento integral das crianças na fase da educação infantil (NUEMO; BARROS; FERRAZ, 2020).

As estratégias lúdicas desempenham um papel fundamental no processo de letramento na educação infantil, proporcionando um ambiente rico em estímulos e oportunidades para o desenvolvimento integral das crianças. Ao explorar jogos, brincadeiras, contações de histórias e outras atividades lúdicas, os educadores podem promover o letramento de forma significativa e prazerosa, preparando as crianças para uma vida de aprendizado contínuo e sucesso acadêmico.

As estratégias lúdicas não apenas proporcionam um ambiente estimulante para as crianças, mas também são fundamentais para promover um engajamento ativo e uma aprendizagem significativa.

Ao explorar jogos de palavras, como palavras cruzadas e caça-palavras, as crianças não apenas fortalecem sua compreensão das letras e palavras, mas também desenvolvem habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico.

Além disso, as contações de histórias e brincadeiras de faz de conta estimulam a imaginação e a criatividade das crianças, ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Essas atividades não apenas preparam as crianças para o sucesso acadêmico, mas também as equipam com habilidades essenciais para enfrentar os desafios do mundo em constante mudança.

Portanto, ao integrar estratégias lúdicas ao processo de letramento na educação infantil, os educadores estão não apenas cultivando o amor pelo aprendizado, mas também capacitando as crianças a se tornarem aprendizes ao longo da vida, capazes de adaptar-se e prosperar em qualquer ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os principais aspectos abordados neste texto, torna-se evidente a importância do brincar como um elemento essencial no desenvolvimento infantil, especialmente quando integrado ao processo de letramento na educação. Ao reconhecer e valorizar o potencial do jogo como uma ferramenta pedagógica eficaz, os educadores podem criar experiências de aprendizagem mais envolventes e significativas para as crianças em idade escolar.

A compreensão do brincar como uma atividade que vai além do mero entretenimento, mas que também contribui para a construção do conhecimento, expressão emocional e interação social, é fundamental para a formulação de práticas pedagógicas mais efetivas e alinhadas às necessidades dos aprendizes. Ao explorar as interações entre o brincar e o letramento, os educadores podem oferecer um ambiente seguro e acolhedor para que as crianças experimentem, explorem e construam significados em torno da linguagem escrita.

Por meio de uma variedade de estratégias lúdicas, como jogos de palavras, contação de histórias, cantigas, jogos de papel e brincadeiras de faz de conta, é possível promover o desenvolvimento das habilidades de letramento de forma integrada e contextualizada. Essas atividades não apenas estimulam o engajamento e a motivação das crianças no processo de aprendizagem, mas também

proporcionam oportunidades para que elas desenvolvam habilidades linguísticas, cognitivas, sociais e emocionais de maneira holística.

Assim, ao reconhecer a importância do brincar no desenvolvimento infantil e sua interseção com o letramento na educação, este estudo visa contribuir para uma reflexão abrangente sobre as práticas pedagógicas adotadas no ensino da linguagem escrita. Ao valorizar e integrar o brincar como uma estratégia pedagógica significativa, espera-se oferecer insights valiosos para educadores e profissionais do campo, promovendo práticas mais inclusivas, criativas e eficazes no ensino da leitura e escrita.

Portanto, é fundamental que os educadores reconheçam e explorem o potencial do brincar como uma ferramenta pedagógica poderosa, capaz de transformar a experiência de aprendizagem das crianças, preparando-as para enfrentar os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo. Através desta abordagem integrada e centrada na criança, é possível promover um desenvolvimento integral e a realização do potencial de cada indivíduo no processo educacional.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, M. C. **A importância do brincar na Educação Infantil**. 2018. 54f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Umuarama, 2018.

BARBOSA, R. F. M.; CAMARGO, M. C. S.; MELLO, A. S. A complexidade do brincar na educação infantil: reflexões sobre as brincadeiras lúdico-agressivas. **Journal of Physical Education**, v. 31, p. e3156, 2020.

BRASIL. **Linguagem oral e linguagem escrita na educação infantil: práticas e interações**. 1.ed. - Brasília: MEC /SEB, 2016. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/obeducpacto/files/2019/08/Caderno-3-Praticas-e-Interacoes.pdf>. Acesso: 01 maio 2024.

CARDOSO, M. D. O; BATISTA, L. A. Educação Infantil: o lúdico no processo de formação do indivíduo e suas especificidades. **Revista Educação Pública**, v. 21, nº 23, 22 de junho de 2021.

DE MELO DAYRELL, F. *et al.* Aplicação de atividades pedagógicas lúdicas para crianças: um relato de experiência. **REVISTA DE EXTENSÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE CIÊNCIAS MÉDICAS**, v. 2, n. 2, p. 2-14, 2023.

KLEIMAN, A. B. Letramento e suas implicações para o ensino de língua materna. **Signo**. Santa Cruz do Sul, v. 32 n 53, p. 1-25, dez, 2007.

NUEMO, D. S.; BARROS, T.; FERRAZ, B. M. S. **Práticas Pedagógicas na Educação Infantil**: Programa Creche para Todas as Crianças. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.fadc.org.br/sites/default/files/2020-11/praticas-pedagogicas-na-educacao-infantil.pdf>. Acesso em: 26 abril 2024.

OLIVEIRA, M. M. **Educação Infantil**: A importância dos Jogos e brincadeiras para aprendizagem. 2021. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) - Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, 2021.

PEREIRA JUNIOR, L. S. *et al.* Travessia temporal: ludicidade na evolução da sociedade. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, v. 1, n. 3, p. 529-549, 2023.

SILVA, A. A. M.; DUARTE, D. M. A. de S.; RODRIGUES, R. A. A importância do brincar na educação infantil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 8, n. 6, p. 1582–1595, 2022.

SILVA, V. S. D. O lúdico como recurso metodológico na inclusão de alunos com deficiência intelectual no Ensino Fundamental. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 20, 2 de junho de 2020.

SANTOS, D. G. S. **Brinquedos e brincadeiras como potencializadoras da aprendizagem**. 2015. 70f. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015.